

মণিপুৰী নট সংকীৰ্তন হোৱকপা অমসুং চাউখংলকপা

(Emergence and Development of Manipuri Nata Sankirtana)

Dr. N. Amarjit Singha¹ Y. Urmila Leima²

¹Assistant Prof., Dept. of Manipuri, Rabindranath Tagore University, Hojai, Assam, 782435.

²Research Scholar, Dept. of Manipuri, Assam University, Silchar, Assam 788011.

Correspondence E-mail: amarjitsingha65@gmail.com

ৰামচং (Abstract) - নট সংকীৰ্তন মণিপুৰীশিংগী পুন্নিৰোলদা থাদোৰুবা যাদ্ৰবা মহাযজ্ঞগী শক্তম ওইৰবা থোৱম অমনি। অদুবু হৌজিক উৰিবা শক্তম অসিমক্তি মতম অমদা নত্ৰগা তাংকক অমদগী হৌৱকথিবা নত্ৰে। মীৰোল কয়া, নিংথৌৱেল কয়ানা মথং মথং হাপকংলকুনা তপ্পা তপ্পা চাউখংলকথিবনি। মণিপুৰীশিংগী পোকপদগী শিবা ফাওবগী পুন্নি থোঙচংতা নট সংকীৰ্তনগা তংন থানবা যাদব মৰী অমা লৈনৰী। মসিনা ঈশ্বৰগী খুয়া য়োনবগী লক্ষী অমনি হয়না লৌনৈ। ভাগ্যচন্দ্ৰ মহাৰাজগী মতমদা মপুং মৰৈ ফাৱকথিবা মণিপুৰী নট সংকীৰ্তন অসি মহাৰাজ চন্দ্ৰকিৰ্তি সনা হাক্তজ্জদি হেল্লা নীংথিভবগা লোয়ননা অনৌবা কয়া অমসু হাপকংলকুনা থম থেংনা চাউখংপগী তাংকক যৌৱকথি। ঈশ্বৰ ভক্তি হয়বসিনা হিন্দু শাস্ত্ৰদা খুইদগী মৰু ওই। ঈশ্বৰ ভক্তি হয়বসিনা মনুংদা সংকীৰ্তন হয়বসিনা অমুকা হেল্লা মৰু ওইবা হেল্লী। মসিমক্কা মণিপুৰীশিংগী পুন্নিৰোলদা সংকীৰ্তন অসি তংন থানবা যাদবগা লোয়ননা অচৌবা মফম অমা কল্লিবনি। ঙসিদি মণিপুৰী নট সংকীৰ্তন ভাৱতদা নতনা মালেমগী মফম কয়াদা শকখঙবীৰে অমসুং মসিগী চপ চাবা ফীদা অমা ফংলে।

মৰু ওইবা ৰাহেইশিং (Keywords): কীৰ্তন, মণিপুৰ, মণিপুৰী, সংকীৰ্তন, নট সংকীৰ্তন ।

I. ৰাহৌদোক (INTRODUCTION)

খুনাই নত্ৰগা কাংলুপ অমগী পুন্নিৰোলদা জগোয়-ঈশৈ, লাইনিং-লাইশোনগী ওইবা ঈৱাং থোনি কয়ামৰুম লৈ। মণিপুৰীশিংগীসু য়েলহৌঙেদগী লোয়নৰকপা জগোয়-ঈশৈ, ঈৱাং-থোনি, লাইনিং-লাইশোনগী ওইবা ঈৱাং পুজা কয়ামৰুম লৈরি। অদুগা অমুক মায়কৈ অমৰোমদা ধৰ্ম্মগী ওইবা অহোংবনা মৰম ওইৱগা মণিপুৰী (মৈতৈ) শিংগী পুন্নিৰোলদা অমসুং ঈৱাং-থোনিগী থোৱম কয়াদা চাওনা অহোংবা লাকথি। মণিপুৰদা নট সংকীৰ্তনগী চপ চাবা থোঙহৌ অমা লাকথিবসিসু হিন্দু ধৰ্ম্মনা মণিপুৰ অমসুং মণিপুৰীশিংগী পুন্নিদা তংদু লৈতাবা মফম অমা কল্লবা তুংদতনি। ভাগ্যচন্দ্ৰ মহাৰাজগী মমাংদা পাল্লশ্বা নিংথৌশিং মৈদিংঙু কিয়াম্বা, মৈদিংঙু চলাশ্বা, মৈদিংঙু মুংয়াশ্বা, মৈদিংঙু খাগেশ্বনচিংবা কয়গী হাক্তজ্জা মপান লমদগী ব্ৰহ্মণশিং তাংকক নাইনা খুন্সকলকথবসু মণিপুৰদা হিন্দু লাইনিং শল্দোকপদি ওমথিদে। অদুবু হিন্দু ধৰ্ম্মগী ঈৱাং ঈনিল খৱদি মণিপুৰদা যৌৱকথৈ হয়বদা হয়মনবা থোকলোই। মণিপুৰদা নট সংকীৰ্তনগী মপুং ফাবা মশক অমগা লোয়ননা প্ৰেম, ভক্তি, সাধনানা য়োমলবা মহাযজ্ঞ অসিবু পাক শল্লা মণিপুৰী খুলাইগী শৰুক অমা ওইৱকথিবদি মহাৰাজ ভাগ্যচন্দ্ৰগী মতমদগীনি। তাংকক অসিদগী হৌদুনা ঙসি ফাওবা মণিপুৰী খুলাইগী থাদোৰুবা যাদ্ৰবা শৰুক অমা ওইদুনা লাকলি।

II. পান্দম (OBJECTIVES)

নৈনচে অসিগী মৰু ওইবা পান্দমদি মণিপুৰী নট সংকীৰ্তনগী হৌৱকফম থিবনি। মতৌ কৰল্লা মণিপুৰী নট সংকীৰ্তন হৌৱকথি অমসুং কৰল্লা নিংথৌগী হাক্তজ্জা মপুঙ মৰৈ ফানা মণিপুৰীশিংগী পুন্নিগী থাদোৰুবা যাদব শৰুক অমা ওইবতা নতনা মালেমগী মীয়াশ্বা শকখঙনবা হৌৱকথি হয়বসিনি। মণিপুৰী নট সংকীৰ্তন চাউখংলকপগা লোয়ননা ভাৱত অমসুং মালেমদা মণিপুৰীশিংবু মশক তাকলকপগী মতাং অদু নৈনজগনি।

III. নৈনবগী কাঙলোন (METHODOLOGY)

রিসৰ্চ পেপৰ অসি ইবগী মথৌ তাৰা ডাটাশিং লাইরিক ঝনেল, রিসৰ্চ আৰটিকল অমদি থেসিস কয়ামুক নৈনজগনি। অদুগা নৈনবা মতমদা হিষ্টোরিকেল মেথোদ শীজিলগনি। লম অসিদা খঙহৈৰবা নট সংকীৰ্তনগী ওজা গুৰুশিংগা ব্ৰাৰী শাবা অমদি নৈনদুনা রিসৰ্চ পেপৰ অসিবু মপুঙ ফানবা হোংনগনি।

IV. নট সংকীৰ্তন হৌৰকপা অমসুং চাউখংলকপা

মণিপুৰী নট সংকীৰ্তন করম্বা মতমদগী হৌৰকথিবগে হায়বগী মতাংদা চপচাবা ব্ৰাথে অমা পীবা অদুমক ব্ৰানা থোকলি। অদুবু ঐথোয়না হৌজিক হৌজিক উরিবা নট সংকীৰ্তনগী মশক অসিদি ভাগ্যচন্দ্র মহাৰাজগী মতমদা হৌৰকথিবনি হায়বসিমদি অয়াশ্বনা য়ানৰবা ব্ৰাফমনি। অদুবু মহাৰাজ ভাগ্যচন্দ্রগী মমাঙদা পাল্লম্বা নিংথৌশিংগী মতমদসু মসিগী মপুঙ ফাদবা মশক অমা শাগংলম্বা উবা ফংই। নৈনৰোই খৰনদি মণিপুৰী নট সংকীৰ্তনবু য়ান্না ঙনখংনা হৌৰম্বগী ব্ৰাফমশিং পীবা থেংনৈ। মসিগী তাংকক অসি খৰা হেল্লা শীজিলনিঙাই অমসুং খল্লনিঙাই ওইরি। মরমদি অইবা রেকোৰ্দশিং অমসুং সাইন্টিফিক প্ৰমাণশিংগী মতুং ইল্লা হায়রিবা থিওরি অসিগী তায়োল্লবা মশক অমা উবা ফংই হায়বা য়াই। মণিপুৰী নট সংকীৰ্তন হৌৰকপগী মতাংদা য়ান্না তোয়না পল্লিবা ব্ৰাফমদি মৈদিংঙু কিয়াশ্বগী মতমদা পোং নিংথৌনা বিষ্ণু চক্ৰ পীৰজুনা চক্ৰ অদুবু বিষ্ণুপুৰদা ফুৰা শাদুনা ঈৰাংপা অমসুং আৰতিনচিংবা কংপা হৌথিবদগী মণিপুৰদা সংকীৰ্তনগী মৰু হনথি হায়বসিনি। ব্ৰাফমশিং অসি ‘বিষ্ণুপুৰান’ অমসুং *বিজয় পঞ্চালি* চিংবা লাইরিকশিংদা পল্লম্বী অমসুং নৈনৰোয়শিংনা মসিদা য়ুম্ফম ওইৰগা নট সংকীৰ্তন হৌৰকথি হায়না শাগংলি। অদুবু অতৈ মরি লৈনবা লাইরিকশিং অমদি সোৰ্চকী মতুং ইল্লদি নট সংকীৰ্তন হৌৰকপগী মতম অসি চাল্লবা খৰা ব্ৰাংলি। ‘বিষ্ণুপুৰ’ হায়বা মফম অসি মৈদিংঙু কিয়াশ্বগী মতমদা বিষ্ণুপুৰ কৌৰমদে। লমাংদোংবু বিষ্ণুপুৰ কৌৰকথিবসি মহাৰাজ ভাগ্যচন্দ্রগী মতমদগীনি। ব্ৰাফম অসি *শামু ফাৰা অমসুং গোবিন্দ নিৰুপন* কৌবা লাইরিজা ইৰম্বী:

লোইয়া মতাইমা খুরোই হাওবা লমলাংতোং খোইমোম লাইমিংখু কূমনবম, চীংঙু লাইৰাংলা তানালমতা পোইৰৈ লৈপাক পূম্বা তিল্ল কোনুং চাওকোই শেমনা অসূমনা পোইৰৈ লৈপাক লিংখংলবদ... চিংঙু মরমকু খোইমোম মথৌজানগী পোইৰৈ মৰাং হৌ, ব্ৰাংঙম মথি নাইৰকলে। কোনুং মমিংথোনবু বিষ্ণুপুৰ হায়না কোলোই মিং থোল্লৈ।^১

অদুগা বিষ্ণুপুৰদা মৈদিংঙু কিয়াশ্বগী মতমদা ফুৰা শাদুনা বিষ্ণু পূজা তোখি হায়রিবা ফুৰা অসি অৰ্কিওলোজিষ্টশিংনদি চৰাইৰোংবগী মতমদা শাৰম্বনি হায়না মত পী। মদুদি:

We find it was during the period Charairongba (1697-1709) which marked the beginning of Temple construction in Manipur... Further, King Kiyamba was not formally initiated into Vaishnavism. Actually the Vishnu worship and the Vishnu cult attained popularity first during the time of Charairongba.^২

মসিগীসু মখজা মণিপুৰগী ইতিহাস নৈনবশিং পণ্ডিত বি. কুলচন্দ্র শৰ্ম্মা অমসুং থোকচোম অঙোনচিংবনদি বিষ্ণুপুৰদা কিয়াশ্বগী মতমদা শাৰম্বনি হায়নিৰবা ফুৰা অসিগী ষ্টুকচৰ, মেটৰিয়েল অমদি লমদমসিগী এনভাইৰোনমেন্ট, ইকোলোজি অমসুং ইতিহাস য়েংলগা ভাগ্যচন্দ্রগী মতমদগী ঙনখংনা লৌবা ঙমদে হায়না ফোংদোকই। মরম কয়ামুক অসিদগী ‘বিষ্ণুপুৰান’ অমসুং *বিজয় পঞ্চালি* দা পল্লমলীবা ব্ৰাফমশিং অসি মথা তানা খল্লনিংঙাই ওইরি। অদুগা মণিপুৰগী পুৰাৰী নৈনবদা খ্বাইদগী মৰু ওইব সোৰ্চ অমা ওইরিবা *চৈথারোল কুস্বাবদা* মৈদিংঙু কিয়াশ্বদা পোং নিংথৌনা বিষ্ণু চক্ৰ পিৰকপগী মতাং অসি অতোপ্লা ব্ৰাফম ওইনা পল্লম্বী। লাইরিক অসিদা মৈদিংঙু কিয়াশ্বগী মহতা মৈদিংঙু গৰিবনিৰাজগী মতমদা য়াই ওইনা পীৰকই হায়না পল্লি:

ইঙোন থা থা অহন নোংদা পোং নিংথৌ থেথোশ্বগী য়াইবু নিংথেমগা পোং নিংথৌগা কুচুদা ফল্লিম্বদা পীএ।^৩

মৈদিংঙু কিয়াশ্বগী মতমদা বিষ্ণু মন্দিরদা পূজা তৌদুনা কীর্তন শকই হায়বসিগী ওল্ল তৈনবা অতোপ্পা ব্রাহ্ম অমনা মৈদিংঙু থাগেশ্বগী হাক্ক ফাওবা লৈবাক অসিদা লৈরশ্বা ব্রহ্মনশিং লৈবাকী ওইনা পাঙথোকপা হরাও কুশ্মেশিংদা য়াওহন্দনা হন্সবা খাজা থল্লশ্মী।^৪ ব্রাহ্ম অসি মণিপুরদা এসিস্টেন্ট পোলিটিকেল এজেন্ট ওইরশ্বা টি.সি. হডসনসু মাগী লাইরিক দ মৈতৈসতসু পল্লশ্মী।

This Lumchel is a competition between the different 'Punnahs' or classes among the Munniporie population. Brahmins, as also the lowest class of Munnipories, the Looees are not allowed to complete.⁵

অদুগা অমুক মথা তানা মৈদিংঙু অসিগী মতমদা ব্রহ্মণশিংনা থা অমা চূপ্পা খোল য়েদুনা বিষ্ণুদা কীর্তন কংখি হায়বা ব্রাহ্মশিং অসি 'নোংচুপ হারমলোন', 'বামোন খুশ্বোকলোন'নচিংবা লাইরিকশিংদা পল্লশ্মী। মতাং অসিদা পনবা য়াবা ব্রাহ্ম অমনা খোল হায়রিবা যল্ল মখল অসি মণিপুরদা চন্দ্রকীর্তি মহারাজগী মতমদা চঙলকপনি হায়না সুরচান্দ শর্মাগী লাইরিক মৈতৈ জগোইদা পল্লমলিবসিনদি মখকী ব্রাহ্ম অসিগা চান্নবা বাংলি। মণিপুরী নট সংকীর্তন হৌরকপগী শরুক অমা ওইনা মৈদিংঙু গরিবনিরাজগী মতমদা খুস্তগী চহি ১৭৪৬ ইঙেনগী ২৪নি য়ুমশাকৈশাদা শিজ খুরাইলৈমা কুমওন শকই হায়না চৈথারোল কুশ্বাবদা পল্লি।

ওরাইবম মুংথাংগী কুম শক ১৬৬৮, ২০ নি লংমাইচিংদা শজিবুগী পোলোক নুমিং ওইএ। ... ইঙেন থা নিংথৌ কাবনা হংএ। ... ২৪ নি য়ুমশাকৈশাদা কাল্লক লাকপা মতু চনু খোইবী কৈথেল অদুম্যদা চঙখিএ। অদু নুমিংতা শীজ খুরাইলৈমা পুন্যবতীগী কুমওন শকএ।^৬

অদুগা অমুকা মৈদিংঙু ভরতশাইগী হাক্ক খুস্তগী চহি ১৭৫২ গী ইঙাগী ৫নি য়ুমশাকৈশাদা ইবুংশি আনন্তশাইনা তোম্ফাং হিদেন্দা মপা ইবুংঙো ময়াংঙশ্বগী লু লৌবা চংলি অমদি নাম সংকীর্তন শতুনা শ্রাদ্ধ তৌরশ্মী হায়না ইরি।^৭ অসিগুশ্বা সংকীর্তনশিং অসি হৌজিক দেব কশ্মদা শক-শোল্লরিবা সংকীর্তনগী মশক অমা ওইরশ্বা য়াই অমসুং মতম অসিদগী হৌদুনা মণিপুরী নট সংকীর্তনগী মপুং ফাদবা ঙ্গচেন অমা চেন্সবা হৌরকথৈ।

মণিপুরী নট সংকীর্তনগী খোঙচং অসি মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রগী মতমদা খরা হেন্না য়েক শেংলক্কে হায়বা য়াই। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রনা ইকুই কুইদনা নিংথৌ ওইবগা মোইরাং নিংথৌ খেলে নুংনাং তেলহেবগা লৌতুনদুনা লান হৌরক্কেবদা মরৈবাক খাদোকুনা চেল্লক্কা অহোম নিংথৌ স্বর্গদেবতা চঙজখি। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রনা অহোম লৈবাক্তা লৈরিঙৈদা অহোম নিংথৌ স্বর্গদেবনা মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রগী মফমদা ঙ্গকায় খুল্লাবা উংপা ওইনা মীওই ৭০০ মুক্কা শরুক য়াবা 'ভাউনা' হায়না খঙনবা বৈশ্ব নাট্যগী মশক ওইবা কুশ্মে মখল অমা উংখি।^৮ কুশ্মে মখল অসিনা মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রগী মফমদা জগোয় রাস হৌদোক্কেবগী অকনবা ঙ্গখিল অমা পীরশ্বা য়াই। অদুগা মতম খরা লৈরগা অহোম নিংথৌ স্বর্গদেবগী মতেংনা মণিপুরদা অমুক হেন্না নিংথৌ ফম্বাল হঞ্জিল্লাবা মতুংদা খুস্তগী চহি ১৭৭৯ হিয়াংগৈগী ১১নি ইরাই হরিউখান নুমিংতা কাঞ্চিপূরগী রাজমণ্ডলদা শ্রীগোবিন্দ অভিষেক তৌরগা নুমিং মঙানি চূপ্পা মেরা ব্রাহ্মকপা ফাওবা রাস শাল্লখি।^৯ হায়রিবা রাস অসিগা লোয়ননা হৌজিক হৌজিক উরিবা নট সংকীর্তন অসিসু হৌদোকখি। তাংকক অসি মণিপুরী সংস্কৃতিগী লমদা য়াল্লা মরু ওইবা খুনিংথেক অমনি। সংকীর্তন অদুদা মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র মশামকনা পুং খোনখি, ওজা প্রোমানন্দনা খৌগল ইল্লি, মতোন ইবুংঙো ঙ্গৌরাম শাইনা ঙ্গৈ হল্লি, মতোন ইবুংঙো ধরশাইনা দুহার চতুনা নট সংকীর্তনগী চপ চাবা মশক অমা শেমগৎতুনা খুদোল তমখি। মসিদগী হৌদুনা নট সংকীর্তনগী ঙ্গেচেলদা পাক চাওবা অমদি অনৌবা কয়া হাপকৎতুনা হেন্না ফজবা মওংদা শেমগৎলকখি। মথা তানা খুরাই, বাংখৈ, য়াইস্কুল, খুই অমদি সেবক পালানচিংবা পানা পালাশিং হৌদোকুনা হৌজিক পুং অমসুং কর্তালগী মশক অমা উবা ফংলিবা অসিনি। অদুগা অরিবা পালা নত্রগা বঙ্গদেশ পালা হায়না মীয়াপ্পা খঙনরিবা সংকীর্তন মখল অসি ভাগ্যচন্দ্র মহারাজগী মতমদগী লৈরকলশ্বা তারবসু লৈবাক পাক শল্লা খঙনরকখিবাদি মৈদিংঙু অসিগী মতমদগীনি হায়বা য়াই। মরমদি পালা হায়বা ব্রাহৈ অসি মৈদিংঙু অসিগী মমাংদা শীজিন্-নরশ্বগী খুদম নত্রগা মসিগা মরি লৈনবা লাইরিক অমতদা পল্লশ্বা খেংনদে। অদুগা বঙ্গদেশ পালাগী ওজা অয়াপ্পা ভাগ্যচন্দ্র মহারাজগী মতমগী ঙ্গাক্তনি। সনা হাক্ক অসিদা মজাইবেশ্বা বিশ্বাবতিনা ঙ্গৈ হন্দুনা রাশেশ্বরী পালা (নুপী পালা) অমসুং হোলী পালা শকনরশ্বগী ব্রাহ্ম চৈথারোল কুশ্বাবদা পল্লশ্মী।^{১০}

ভাগ্যচন্দ্র মহারাজগী মতুং তারকপা নিংথৌ কয়াগী মতমদসু মণিপূরী নট সংকীর্তনগী ঙ্গেচেল হেন্না ঝাংনা চেহ্নরকথি। ইনিংথৌ অসিনা মহাধুমেলগী পুংলোন ওজা কয়াগা তানদুনা শেমগংলঙ্গগা শ্রীগোবিন্দদা কংপা ওমদনা নোঙ্গাখি। মৈদিংগু অসিনা পুং ঙ্গৈগী রাগ, সঞ্চার, তালনচিংবা কয়া শেল্লম্মী। মার্জিৎ মহারাজগী মতমদসু ‘নিত্যায় ধুমেল’ শেখীরম্মী। মসিগী মতুংদদি মণিপূরদা তংদু লৈতানা নিংথৌ পানবা ওমদবদগী কাছাড়দা মণিপূরগী নিংথৌ মচাশিং লাঞ্জেপ্পগা কাছাড় লৈবাক খুদুম চল্লবা মতুং শরুক অহমথোলা খায়দোক্তুনা গুমরা, ঝাপিরবন্দ অমদি ডুঙ্গুরীপার হায়রিবা মফমশিংসিদা মথংশিংনা গম্ভীরসিংহ, মার্জিৎ অমসুং চৌর্জিৎনা নিংথৌ ওইদুনা পানখি। মসিগী মতাংদা উপেন্দ্রচন্দ্র গুহগী কাছাড়ের ইতিবৃত্ততা অসুন্না পল্লি:

কাছাড় রাজ্য ইতিপূর্বেই দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল, এফ্রনে তিন অংশ বিভক্ত হইল। এই সময় হিতে ১৮২৩ খৃঃ পর্যন্ত কাছাড়ের সমতলভাগ ব্রাহ্মণের মধ্যে বিভক্ত ছিল। তাঁহাৰা পৃথক রাজধানী স্থাপনপূর্বক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। গম্ভীর সিংহ তিলাইন পাহাড়ের পশ্চিমদিক প্রাপ্ত হইয়া ঝাপিরবন্দ নামক স্থানে এবং চৌর্জিৎ সিংহ, তিলাইন পাহাড়ের পূর্বংশ প্রাপ্ত হইয়া সোনাইমুখের নিকটবর্তী ডুঙ্গুরীপার নামক স্থানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।^{১০}

কাছাড়দা মৈতৈশিংনা খুন্দাবা হৌথিবসি থৌদোক অসিগী মমাংদগী ওইরবসু মতম অসিদগী পাক শল্লা তংদু লৈতানা খুন্দাবা হৌরকথি। মফম অসিদা মার্জিৎ মহারাজনা ঝাপিরবন্দা নিংথৌ ওইনা পাল্লিঙেদা নিত্যায় ধুমেল কংলম্মা হৌজিক ফাওবা ঝাপিরবন্দগী অহনশিংনা বারীনারি। গম্ভীরসিংহ মহারাজনা মণিপূরদা অমুক হেন্না নিংথৌ খুভম হঞ্জিল্লবা তুংদদি নট সংকীর্তনগী লমদা খুমাং চাউশিল্লকথি। মশামক পুং য়েবা অমা ওইবগা লোয়ননা ঢপ কীর্তন অমসুং কাংচিংবা লোয়ননা জয়দেব চোংবা, খুবাক ঙ্গৈনচিংবা হৌদোকপীখি। নরসিংহ মহারাজগী মতমদা ‘গৌর ধুমেল’ পুংলোন কয়ামুক রাগ, তাল, শেম্বগা লোয়ননা ঝুলোন পালা, গৌর লীলা, শনশেনবনচিংবা কয়া হৌদোকপীরম্মী। সনা হাক্তক অসিদা হৌজিক ঐথোয়না উরিবা ফৈজোম নামে লৈনা য়েপ্পা, খাওয়েং চেংনা ফাৰা, কোকয়েং, কতাল মরী অশাংবা অসিনচিংবা শীজিল্লবা হৌদোকথি।^{১১}

মৈদিংগু চন্দ্রকীর্তিনা মণিপূরদা নিংথৌ ওইনা পানবা মতম অসি মণিপূরী নট সংকীর্তনগী খুইদগী হেন্না খম থেংনা চাউখংপগী যুগ ওইখি। সনা হাক্তক অসিদা ‘পালহন’ ‘পালানহা’, ‘লম্বোইবা পালা’ লোয়ননা লাইরেম্মী ‘ধুমেল’ মেন তরানিথৌই মেলগী চোলোম অচুপ্পা অমসুং অরৈবী, রাগ, তাল, শৈগোল্লবী পুংলোন শৈগোল্লবী পুংলোনচিংবা কয়া পুথোকথি।^{১২} অদুগা মতাং অসিদা পনবা য়াৰা ব্রাফম অমদি সনা হাক্তক অসিদা মণিপূরদা নট সংকীর্তনগী মনুংদা লুহোংবা অমসুং ঙ্গেনোং অমা ওইনা মৈতৈলোনগী শৈশকসু চঙবা হৌরকথি। মণিপূরদা তোঙান-তোঙানবা পালা মখল কয়াসু লিংখংলকথি। খরদং পল্লবদা ‘পালহন’, ‘পালানহা’, ‘পালা য়াইমা’, ‘পালা অমনবা’, ‘সেবক পালা’, ‘য়াইরিপোক চাৰা’, ‘বামজিগী পালা’, ‘মহাবল্লি ঠাকুর পালা’, ‘কালিকা দেবী পালা’, ‘অব্দন্ত প্রভু’গী পালানচিংবনি। ব্রাফম অসি টি.সি. হডসল্লা ৫ মৈতৈসতা য়াল্লা ময়েক শেংনা পল্লম্মী।

The departments known as Palla-han, Palla-yaima, Palla-naha, Sebok-palla and Yairipok Chaba, discharged duties in connection with the daily ceremonial of the *kirtan* of the Royale family. The amanba seem to have been the choristers and musicians of Govindaji, while the Bamjigi Palla, the Mahaballi Prabhugi Palla, the Kammokha Devi (kamaikhya Debi) ministered unto their Diets.^{১৩}

নিংথৌ কয়াগী হাক্তকগী মথং মথং চাউখংলকুনা শারেপ ফারকথিবা পুঞ্জমকসি মপান লমগী লোন্দা শাদোং ওইরগা হৌরকপনি। য়েলহৌঙেদগী লোয়নরকপা উমংলাই হরাওবা, শাগৈগী অপোকপা খুরুম্মা খরখক নতনা মৈতৈলোনগী মফম লৈরমদে। সংকীর্তনদা মৈতৈলোনগী শৈশক অসি অহানবা ওইনা চুরাচান্দ মহারাজগী মতমদা হোলি ঙ্গৈ ওইনা হৌরকথি। সনা কোনুংগী শ্রীগোবিন্দগী মাওপ্পা বামোন ফুরাইলাংপম বিধু খাইদেম মচা নোংয়াই অনীনা শেমদুনা মৈতৈলোন্দা হোলি ঙ্গৈ খুদোল তমখি।^{১৪} অহৌবগী খোঙচংতা মতম অদুগী অখঙ-অহৈ, ওজা-গুরু খরনা য়ানিংদবা ফোঙদোক্কাবসু চুরাচান্দ মহারাজনা লম অসিদা পুঞ্জিং খৌগংপীখি। মহারাজ মশামক্কা মৈতৈলোন্দা ঙ্গৈ ইদুনা শ্রীগোবিন্দদা কংচখি।

তাইবং পানবগী মপু, শ্রী গোবিন্দ নংগী খুয়াদা

মীতে নিংথো ঐনা হয়জয়ে।

লৈপাক পুন্মক লোয়না,

নংগী সেবা ভৌজবনি নংগীদমক্লি পেনবীসু হয়না খুৰুমজৈ।^{১৫}

মতম অসিদগী হোনা দেবমন্দির, রাধা কৃষ্ণগী খোগলনচিংবা ঈরাং পূজাদা মৈতৈলোনগী শৈশকী মমি তম্বা হোরকথি। মসিগী মখংদা অনিরকশুবা ওইনা খুষ্টিগী চহি ১৯৩১ গী মার্চ খাদা শিংজমৈ মাগুপ্তা রাইথোম চাওবনা মৈতৈলেন্দা বাসক শকপা হোদোকথি। অদুগা নিংথোগী শক্তি মাগুথবা তুংদা মৈতৈরোনগী সংকীর্তন শৈশকী শ্রীশ্রীগোবিন্দগী মাগুপতসু থোঙদারকথি।^{১৬}

V. বারোইশিন (CONCLUSION)

নট সংকীর্তন অসি মণিপুর অমসুং মণিপুরগী মপান্দা চোইজাইননা খুন্দারিবা মণিপুরী খরখক নতনা থোইদোলা খঙনরমদে হয়বা য়াই। অসিগুম্বা মমল লৈরবা সংস্কৃতিগী মশক অসি ভারত অমসুং মালেমগী মীয়ামদা শকতাকপগী মতাং অসি চাওরালা খুষ্টিগী চহি ১৯৩৯ অদুরাইদগীনি হয়বা য়াই। মতম অসিদগী হোদুনা মণিপুরী নট সংকীর্তননা ষ্টেজদা কাদুনা ভারত অমদি মালেমগী মীয়ামদা কাঙলুপ অসিবু মশক তাকপা হোরকথি। নট সংকীর্তনবু মালেমগী মীয়ামদা শকতাকপগী লমদা অচোবা খোদাং লৌথিবা পুংগী ওজা খরদং পললবদা জগোইগী লমদসু থোইদোলা শকখঙনরবা গুরু থিয়াম তরুনকুমার অমসুং য়াশ্বেম মহাবীর অনীনা ভারতকী শক্কাইরবা কলাকার উদয়শঙ্করগা লোয়ননা খুষ্টিগী চহি ১৯৩৯দা আমেরিকাদা চংতুনা নট সংকীর্তনগী শরুক অমা ওইনা পুং চোলোম উৎলুবা অসিনা মালেমগী মীয়ামদা অহানবা ওইনা শকতাকপনি। হয়রিবা গুরু অসি মতুংদা পুং অমসুং জগোইগী খঙহৈরবা ওজা গুরু থিংবাইজম বাবু অমসুং তৌরাংবম নদিয়া অনীনা খুষ্টিগী চহি ১৯৩০গী অদুরাইদা রাসিয়াদা অনীরকশুবা ওইনা পুং চোলোমগী মাইখুম হাংথি। মতম অসিরাইদগী মণিপুরী নট সংকীর্তনগী লমদা অনোবা খোঙচং অমা য়োরে হয়বা য়ারে। মৈতৈগী জগোই ঈশৈ, পুং, থাং, তা নচিংবা য়োকখংপা অমসুং মপান লমদা শকতাকপদা অচোবা খোদাং লৌরিবা জে.এন. মণিপুর ডাঙ্গ একাদেমী লিংখংতুনা কলা সংস্কৃতিগী খোঞ্জেল হেন্না মাঙশিল্পকথি। মসিগী মখক্তা গোভরমেন্ট ডাঙ্গ কলেজ, মণিপুর যুনিভারসিটিদা ডাঙ্গ এণ্ড ম্যুজিক ডিপার্টমেন্ট অমদি হোজিলা মণিপুর যুনিভারসিটি ওফ কলচর মখং মখং লিংখংতুনা মণিপুরী নট সংকীর্তনগী মতিক চাবা মইরোই কয়া পুখোক্তুনা চাউখংপগী লমদা মাংদা চঙশিল্পকথি।

VI. ACKNOWLEDGEMENT

Authors are thankful to the Nata Sankiartana Gurus and other informants for providing insightful information and useful comments while writing this research paper. We are also thankful to our anonymous reviewers for their valuable suggestions.

CONFLICT OF INTEREST

Authors declare that there is no conflict of interest regarding this paper.

ENDNOTES

১ রাজকুমার স্নাহল সিংহ বি.কম. (সম্পাদক), *শামু ফাৰা অমসুং গোবিন্দ নিরুপন* (ইস্ফাল: রাজকুমার জয়ন্ত সিংহ, ১৯৭৫), লা: ৪২-৪৪।

১৫ L. Kunjeshawori Devi, *Archaeology in Manipur* (New Delhi: Rajesh Publications, 2017), p. 113.

১৬ লাইরেনময়ুম ইবুংগোহন সিংহ অমসুং নিংথোখোংজম খেলচন্দ্র (সম্পাদক), *চৈথারোল কুম্বাৰা* (ইস্ফাল: মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ, ২০১২), লা: ১০২।

৪নামৈরাকপম ইবোচোবা সিংহ, অরিবম চিত্ৰেশ্বৰ শৰ্ম্মা, ব্ৰহ্মচাৰিময়ুম কুলচন্দ্ৰ শৰ্ম্মা, মৈতৈ বামোন হৌৰকফম (ইক্ষাল: অরিবম সনাহনবী দেবী, ১৯৯৫), লা: ১৮০।

৫T.C. Hodson. *The Meitheis* (New Delhi: Akansha Publishing House, 2017), p. 53.

৬লাইৰেনময়ুম ইবুংঙোহন সিংহ অমসুং নিংখোখোংজম খেলচন্দ্ৰ (সম্পাদক), *চৈথারোল কুস্বাবা* (ইক্ষাল: মণিপুৰী সাহিত্য পৰিষদ, ২০১২), লা: ১১০।

৭ --- লা: ১২১।

৮*Historical and Cultural Relation between Manipur, Assam and Bengal* (Imphal: Manipuri Sahitya Parishad, 1986), Pp.12-13.

৯লাইৰেনময়ুম ইবুংঙোহন সিংহ অমসুং নিংখোখোংজম খেলচন্দ্ৰ (সম্পাদক), *চৈথারোল কুস্বাবা* (ইক্ষাল: মণিপুৰী সাহিত্য পৰিষদ, ২০১২), লা: ১৬০।

১০উপেন্দ্ৰ গুহ, *কাছাডেৰ ইতিবৃত্ত* (গুৱাহাটী: অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, ১৯৭১), লা: ১৩৮।

১১কুমাৰী ৰঞ্জনা দেবী, *মণিপুৰী নট সংকীৰ্তন* (ইক্ষাল: অইবী মশা, ১৯৮০), লা: ৩৩।

১২হাওৰোংবম ৰাজমনি, *মৈতৈ পুংলোন শৈগোল্লবী* (ইক্ষাল: পোৰুফম পাব্লিকেশ্বন, ২০০৫), লা: ৮।

১৩ T.C. Hodson. *The Meitheis* (New Delhi: Akansha Publishing House, 2017), p. 70.

১৪লাইৰেনময়ুম ইবুংঙোহন সিংহ অমসুং নিংখোখোংজম খেলচন্দ্ৰ (সম্পাদক), *চৈথারোল কুস্বাবা* (ইক্ষাল: মণিপুৰী সাহিত্য পৰিষদ, ২০১২), লা: ৬২৬।

১৫কালান্দ্ৰ শাস্ত্ৰী, *অশস্বা মণিপুৰী সাহিত্যগী ইতিহাস* (ইক্ষাল: ও.কে. ষ্টোৰ, ১৯৮২), লা: ১৬৫।

১৬লাইৰেনময়ুম ইবুংঙোহন সিংহ অমসুং নিংখোখোংজম খেলচন্দ্ৰ (সম্পাদক), *চৈথারোল কুস্বাবা* (ইক্ষাল: মণিপুৰী সাহিত্য পৰিষদ, ২০১২), লা: ৫৭৮-৫৭৯।